

Ervaringen met zelfsturing binnen de BVE-sector

Doorbreken van vastgeroeste patronen

Steeds meer onderwijsinstellingen willen met zelfsturende teams gaan werken om een professionele dienstverlening te kunnen aanbieden. Daarnaast zouden zelfsturende teams medewerkers beter in staat stellen hun capaciteiten tot hun recht te laten komen.

Het ITS van de Universiteit Nijmegen heeft in de BVE-sector in 1999 bij zes ROC's een oriënterend onderzoek verricht naar het functioneren van zelfsturende teams. Vervolgens zijn de ontwikkelingen in deze sector op de voet gevolgd. De bevindingen zijn ook voor het voortgezet onderwijs van belang: ook daar maken zelfsturende teams opgang.

Traditioneel ingerichte organisaties voldoen niet meer om, gegeven de toenemende omgevingsdynamiek, in hoog tempo hun producten en diensten aan veranderende eisen aan te passen. De uitdaging waar instellingen in de BVE-sector en scholen voor voortgezet onderwijs de komende jaren voor staan is het opbouwen van een organisatie die flexibel en snel haar expertise kan inzetten op zeer diverse vragen naar kennisoverdracht en vaardigheidstraining. De ontwikkeling naar vraaggestuurd onderwijs zal ook een andere vorm van klantgerichtheid vereisen dan de tot nu toe gangbare: de deelnemers en leerlingen worden contractpartners. Flexibilisering betekent het ontwikkelen van kortere, langere of tussenopleidingen zowel in reguliere opleidingen als bij contractactiviteiten. Het betekent een verdergaande modulering en het ontwikkelen van een zodanige onderwijsstructuur, dat instroom in de opleidingen op meerdere momenten per jaar mogelijk wordt.

Zelfsturend team

Wat is een zelfsturend team? Een zelfsturend team is doorgaans een vaste groep van doorgaans 8 tot 12 medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bereiken van de gestelde doelen. De omvang van een zelfsturend team kan bij sommige instellingen ook wel kleiner of groter zijn dan 8 of 12 medewerkers. Zo heeft ROC Landstede bijvoorbeeld naast grotere teams ook een prima zelfsturend team dat bestaat uit 3 full-timers,

1 parttimer en een aantal gastdocenten dat flexibel opereert.

Anders dan in een meer traditionele organisatie krijgen de teamleden uitvoerende én sturende taken. De bedoeling is dat men als groep meer gaat samenwerken, men meer verantwoordelijkheden krijgt, en het management steeds meer op afstand komt te staan.

Organisatiekwaliteit

Een van de veronderstellingen achter de introductie van zelfsturing is een verbetering van de organisatiekwaliteit. Concreet betekent dat: een groter draagvlak voor te nemen besluiten, een grotere betrokkenheid van de leden bij de uitvoering van besluiten, kortere communicatielijnen tussen betrokkenen en een groter verantwoordelijkheidsbesef voor het organisatorische en financiële reilen en zeilen van productclusters. Teamvorming is vervolgens een belangrijk aspect bij de verbetering van de kwaliteit van arbeid.

Teamvorming

Het is de bedoeling dat zelfsturende teams zelf dagelijkse problemen oplossen, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of ondersteunende diensten.

Een groep werknemers is echter nog geen team. Een team valt of staat met samenwerking, wederzijds vertrouwen en de binding aan de groepstaak. Dat vraagt investering in teamvorming. De traditionele 'baas'-functie verdwijnt. Het team werkt doorgaans met een coördinator die er voor zorgt dat de verantwoordelijkheden die aan het team zijn toebedeeld, ook daadwerkelijk worden opgepakt. Voor een belangrijk deel moeten de overige teamleden daar zelf voor zorg dragen. Voor de coördinator is dat één van de hoofdtaken. De coördinator is vergelijkbaar met de aanvoerder van een team. De coördinator is een coach die zelf meespeelt en het aanspreekpunt in het team is. Op een hoger niveau in de organisatie wordt een aantal teams begeleid door een lijnmanager. Zie figuur 1.

Invoering

Het invoeren van zelfsturende teams houdt in dat bevoegdheden, verantwoordelijkheden, middelen en taken van het management verschuiven naar de werkvloer. De invoering van zelfsturende teams is een moeizaam traject. Het vraagt veel aandacht en duurt zeker drie tot vier jaar. Kernvraag is elke keer bij de start van zelfsturende teams: hoe werknemers ervan te overtuigen dat ze zaken beter zelf kun-

Figuur 1 - De 'baas-uitvoerder'-relatie en 'coördinator-teamleden'-verhouding

Ondersteuning bij implementatie

Indicatoren voor een succesvolle implementatie van zelfsturende teams:

- tracht het invoeringsproces te faseren (oppassen voor 'Speedy Gonzalez' anders gaan ontwikkelingen te snel en loop je als leidinggevende voor de muziek uit);
- organiseer een of meer werkconferenties voor de teams voor het ontwikkelen van de teamstructuur en voor teambuilding;
- sluit bij de taakverdeling aan 'wat mensen motiveert';
- laat als leidinggevenden authentiek gedrag zien (meen wat je zegt en durf eerlijk te zijn), bied structuur en steun aan, overleg niet maar communiceer, zie de omgang met opposanten binnen de organisatie als een uitdaging, behandel 'koplopers' binnen de organisatie goed en moedig 'tribunezitters' met zachte druk aan;
- houd als leidinggevende rekening met individuele verschillen tussen werknemers en zend geen inconsistente boodschappen uit ('niet op het ene moment tegen werknemers zegen dat ze zelf verantwoordelijk zijn en op een ander moment beweren dat iets alleen maar na toestemming van de directie mag');
- bijscholing aan leidinggevenden van zelfsturende teams zou moeten bestaan uit kennisoverdracht, vaardigheidstraining én procesbegeleiding om hen een mix van leiderschapsstijlen aan te leren.

nen gaan regelen dan over te laten aan het management. Trainingen van medewerkers en leidinggevenden maken vrijwel altijd deel uit van het veranderingsproces. De begeleiding van werknemers is er doorgaans op gericht om hen bewust te maken van hun weerstanden tegen veranderingen, te leren er positief tegenover te staan en vaardigheden te ontwikkelen om te kunnen functioneren in groepen. Vervolgens worden de betrokkenen meestal begeleid om zelfstandig de verschillende taken uit te voeren, zelf de kwaliteit van het werk controleren en plannings te maken.

De invoering van zelfsturende teams kent verschillende karakteristieke fasen van een bundeling van individuen, via een groep en team naar een zelfsturend team. Teamleden krijgen bovendien naast roulerende uitvoerende taken ook nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld kwaliteitsbewaking en logistiek. Deze taken lagen voorheen bij de leidinggevende. Binnen instellingen kunnen teams in verschillende ontwikkelingsfasen zitten. Zie figuur 2.

Veranderingen

Met de invoering van zelfsturende teams verandert het werk voor medewerkers ingrijpend: zij krijgen een afwisselender baan, waarin tegelijkertijd vaak hogere eisen worden gesteld. Voor leidinggevenden verandert er echter zo mogelijk nog

Figuur 2 - Teamontwikkeling en taakverdeling

meer. We zien twee tegengestelde ontwikkelingen. Soms worden op locaties meerhoofdige directies geformeerd om flexibel te kunnen inspelen op de wensen van teams. En soms gaat de invoering van teams gepaard met een reductie van het aantal managers, omdat medewerkers managementtaken overnemen wat eigenlijk de bedoeling is. Van leidinggevenden die hun functie behouden, wordt verwacht dat zij ook andere taken gaan vervullen. Bovendien dienen zij andere leiderschapsstijlen te vertonen. Voor een leidinggevende is het vooral belangrijk om aan te sluiten bij de behoeften van de individuele medewerkers binnen een team. Zo leidt sturend leiderschap bij medewerkers met een sterke behoefte aan sturing tot meer tevredenheid over het werk en meer betrokkenheid bij de organisatie. Bij

medewerkers met een sterke behoefte aan groei, leidt juist transformationeel leiderschap, ook wel charismatisch leiderschap genoemd, tot meer tevredenheid met het werk. Deze leiderschapsstijl zou wel eens zeer bruikbaar kunnen zijn bij het leidinggeven aan zelfsturende teams.

Statement

Managers van instellingen verkondigen soms te pas en, naar de smaak van sommige medewerkers ook wel, te onpas hun statement: hoe anders en beter alles zal worden met zelfsturende teams. Soms worden daarbij sans gêne voordelen uit managementboekjes opgelepeld die in de industrie wellicht valide zijn, maar die voor docenten anders liggen. 'Het wordt allemaal minder hiërarchisch', zo wordt ze verteld, terwijl het veel actiever gewor-

Ook vmbo...!

BOND KBVO

Jan Reulen *voorzitter*

Het vmbo staat de laatste tijd in het brandpunt van de mediabelangstelling. Daarbij wordt een beeld van het vmbo neergezet dat gebaseerd is op een of meer incidenten. Ik ben het met iedereen eens dat het zeer ernstige incidenten waren die met alle mogelijke inzet voorkomen moeten worden. Maar het beeld is niet terecht. Ik wil de onderliggende problematiek niet bagatelliseren, noch wegschuiven. Maar de ernstige incidenten zijn uitbarstingen van een maatschappelijk probleem en geen specifiek onderwijsprobleem. Door het ontstane beeld worden een schooltype en de betrokkenen gestigmatiseerd. Daar neem ik volledig afstand van. Iedereen in het onderwijs weet dat ruim 60% van alle leerlingen in het vmbo zit. Dezelfde mensen weten ook dat er veel deskundigheid en zorg wordt ingezet om de leerlingen met hun kwaliteiten te begeleiden naar een diploma en vervolgeroeps-onderwijs. Iedereen in het onderwijs waardeert de didactische vernieuwingen en de inzet om te komen tot eigentijdse en op de leerlingen toegesneden examens. Om vanuit incidenten een kwalificatie te geven aan het vmbo is ongepast en onverdiend! In de discussie rond het vmbo heb ik niemand horen zeggen dat het vmbo de hofleverancier is van het secundair beroepsonderwijs. Deze en het vmbo zijn de peilers van het midden- en

kleinbedrijf in Nederland en daarmee voor de sociaal-economische positie van ons land van groot belang. Leerlingen worden in het vmbo opgeleid om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van onze samenleving. Dat is ook vmbo!

Het vmbo en alle overige schooltypen kunnen wel een bijdrage leveren aan de aanpak van een zorgwekkende maatschappelijke ontwikkeling: agressief en normloos gedrag bij jongeren. In dat verband zou ik willen wijzen op de bijzonder interessante rede van dr. A. Felling bij zijn afscheid als hoogleraar Maatschappijwetenschappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen in januari jl. Hij analyseerde daarin het begrip individualisering. Hij wijst in dat verband op het verlies van de betekenis van instituties, de privatisering van opvattingen. De maatschappelijke consequenties van deze individualisering hebben grote invloed gehad op alle instituties, ook op de opvoeding in de gezinnen. Geen van de instituties kan het probleem in zijn eentje oplossen. Ook het onderwijs niet, ook het vmbo niet!

Als we dit accepteren, kunnen we aan een oplossing gaan werken. Zoals het nu gebeurt, wordt een belangrijk schooltype, het vmbo, onrecht aangedaan. Dat verdienen de betrokkenen en de samenleving op geen enkele manier.

den management hun (informele) vrijheid aanzienlijk heeft ingeperkt. 'Er komen minder managementlagen', terwijl de afstand tussen een gewone docent en de schoolleiding soms enorm is vergroot. Colleges van Bestuur en veelal ook de sectordirectie zijn voor veel docenten bazen op grotere afstand geworden. Gelukkig houden anderen hun missieboodschap zakelijk en passend bij de situatie van onderwijs dat wordt aangeboden.

Succesvol

Het meest succesvol zijn settings en teams waar de invoering van zelfsturende teams meer zakelijk en concreet wordt aangepakt. Geen grote of ideologische verhalen van het hoger management, maar wel goede analyses en beleidsplannen die (ook) de docenten overtuigen en waar zij invloed op hebben. Een andere succesfactor is het equiperen van een zelfsturend opleidingsteam met docenten die bereid en in staat zijn tot verandering, experimenteren, functieverbreding en collegiale feedback.

Ervaren problemen

Wat zijn de concrete ervaren problemen. De grootse bedreiging voor zelfsturende

Tien jaar teamvorming bij het Thomas a Kempis College, een school voor voortgezet onderwijs 'Teamvorming staat of valt met het gezamenlijk belang dat je ervaart. Er is sprake van een echt team als mensen samen iets willen bereiken, ook daadwerkelijk invloed hebben op de dingen die ze doen. Daar hebben mensen bewegingsvrijheid voor nodig. Hoe meer verantwoordelijkheid mensen krijgen, des te eerder ze geneigd zijn die ook te nemen. De directie heeft eenmaal per week overleg met vertegenwoordigers van zelfsturende teams en stimuleert hen innovatief aan het werk te gaan. De eerste jaren waren de teams met name bezig met de onderlinge verhoudingen. Later kwam de leerlingbegeleiding in zicht. Nu komen de onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen in the picture. De teams kunnen zich steeds meer bezighouden waar het om draait: de kwaliteit van het onderwijs.'

teams wordt gevormd door een inconsistent beleid. Het management zegt dan het werken in zelfsturende teams voor te staan, maar behoudt zich allerlei bevoegdheden voor.

Verbeteringen in huisvesting en vermindering van het aantal locaties blijken positief bij te dragen aan het werken met zelfsturende teams. Evenzo is scholing van medewerkers een vereiste. De ene instelling maakt daar meer werk van dan het andere. Slechts enkele studiedagen per jaar is te oppervlakkig. Eveneens frequent wordt het ontbreken van marges in het personeelsbeleid genoemd. Het management van de meeste instellingen merkt op dat men geen vrijheid heeft om zelfsturende teams samen te stellen naar bekwaamheid. De formatieomvang is op zich al beperkt en de teamleiders moeten personeelsleden die beperkt inzetbaar zijn 'meenemen', zoals parttimers en mensen degenen die taakverbreding en (bescheiden) uitvoering van managementtaken niet zien zitten of niet aankunnen, bemoeilijken dat zelfsturing werkt. Een partiële oplossing is gelegen in de interne regel dat alle teams moeten bijdragen aan de oplossing van personele problemen. Oplossingen voor beperkt inzetbare docenten zijn beter te vinden indien de sector voldoende omvangrijk is. Grootschaligheid biedt hier meer mogelijkheden.

Kritische kanttekeningen

Lang niet alle zelfsturende teams komen toe aan een systematische interne evaluatie van hun functioneren, omdat in de praktijk het accent nogal eens ligt op 'de klus moet geklaard worden'. Veelal is de werkdruk er ook te hoog voor: 'de verkoop gaat tijdens de verbouwing gewoon door'. Mogelijkheden voor coaching, intervisie en supervisie zouden kunnen worden onderzocht. Medewerkers zouden voor zichzelf antwoord dienen te geven op vragen als: 'wat kan ik goed?', 'wat kan ik goed genoeg?', 'wat moet beter?', 'waarin moet ik mij bijscholen?' en 'wat kan ik (van) een ander leren?' Dat betekent een omslag, een andere manier van werken. Het gaat erom dat medewerkers elkaars kwaliteiten niet bestrijden maar benutten, en van fouten willen leren door te reflecteren op hun vak. Dat men gaat denken in termen van oplossingen in plaats van

problemen. Een succesfactor voor het functioneren van zelfsturende teams is dat medewerkers bereid en in staat zijn tot verandering, experiment, functieverbreding en collegiale feedback. Omgekeerd is een belastende factor de noodzaak om alle leden van een bepaalde werkeenheid mee te nemen bij de samenstelling van de zelfsturende teams. Degenen die taakverbreding en uitvoering van (bescheiden) managementtaken niet zien zitten of niet aankunnen, bemoeilijken dat zelfsturing werkt. Erkend zal moeten worden dat 'probleemgevallen' binnen zelfsturende teams individuele aandacht nodig hebben

en uitgedaagd kunnen worden zich optimaal in te zetten voor de instelling. Ernstige belemmeringen voor het functioneren van teams vormen teamleden met cruciale taken, die er een afwijkende werkwijze op na houden en niet kunnen of willen voldoen aan de verwachtingen van andere teamleden. Managers neigen daar snel naar het starten van een outplacementtraject of een 'exit-gesprek', terwijl de 'koninklijke weg' van bijscholing meer voor de hand zou liggen.

**Frederik Smit, Peter Slegers
& Geert Driessen**

Reactie Henk Peters, directeur Hooghuislyceum in Oss

Het Hooghuislyceum is het resultaat van een fusie van het Triascollege met drie Carmel MAVO's en een HAVO-VWO school in 2000. Het Triascollege was sinds 1994 (dus ook al weer tien jaar) met het proces van teamvorming bezig. In de fusie heb ik de verworvenheid van teams vast laten leggen als organisatievorm voor het Hooghuislyceum. In het beleidsplan van de stichting Carmelcollege werd tegelijkertijd het voornemen om tot teamvorming te komen opgenomen.

De locaties voor praktijkonderwijs, het vroegere LOM (nu zorglocatie) en de beide (vroegere VBO) scholen werken moeiteloos in teams samen. Dat heeft op die locaties ook een geweldige daling van het (ziekte)verzuim tot gevolg gehad. Overigens hebben we de teamleiders (aanvankelijk bedoeld als meewerkende voormannen) sinds een paar jaar toch in een lijnfunctie moeten zetten omdat ze ook daadwerkelijk voor hun team schoolleider zijn.

Op de AVO-locaties ligt de teamvorming evenredig problematisch met de mate waarin men vindt dat de eigen onderwijsinspanningen vooral kennisoverdracht moet zijn en dus het eigen vak centraal zet. Men houdt het liefst de stelling over-eind dat het denken in leergebieden (ook voortvloeiend uit teamwork) onzin is, want wat hebben Frans en Engels nou met elkaar?

De AVO-locaties die zich tot het VMBO bekennen blijken moeiteloos om te kunnen schakelen; de locaties die zich onderhuids tegen het VMBO blijven verzetten krijgen teamvorming veel moeilijker van de grond. Teams moeten een productie-eenheid willen zijn van een totaalproduct onderwijs, personeel en leerlingen; er moet niks worden uitbesteed aan specialisten of management.

Mijn ervaring is dat teamvorming niet het antwoord is op een natuurlijke behoefte van onderwijsmensen. Eigenlijk laat teamvorming zich maar moeilijk verzoenen met de eigenwijze aard van onderwijsverzorgenden. Een mate van beroepsdeformatie zorgt ervoor dat ze zelf nooit op het idee komen dat samenwerking taakverlichtend kan zijn. Ruim 60% van onze mensen werkt in teams, 30% als een verzameling individuen en 10% als groep. Wie eenmaal de sprong in het diepe heeft gemaakt ervaart alleen maar voordelen en loopt dat ook luid te verkondigen.